

Gradientenfelder und Hamiltonsche Vektorfelder

Beispiel 7.1 S.78

Sei $h(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$ mit $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ eine quadratische Funktion mit dem Gradientensystem

$$\text{grad } h(x) = -\dot{x}$$

Der Gradient steht senkrecht auf den Niveaulflächen (Aufgabe 7.1 S.82 im Skript) und das Vektorfeld $-\text{grad } h(x) = \dot{x}$ zeigt zum Ursprung.

Zu zeigen ist, daß $\bar{X} = 0$ ein stabiler Fixpunkt ist.

Bewiesen wird, daß h eine Liapunovfunktion ist, dann ist nach Satz 6.3 S.71 im Skript $\bar{X} = 0$ ein stabiler Fixpunkt.

1) $h(x)$ ist stetig im $\mathbb{R}^n$

2) $\text{grad } h(x) = 2x$

h ist stetig differenzierbar im $\mathbb{R}^n$

$$h(x) > 0 \quad \text{für } x \neq 0$$

3) $\dot{h}(x) = \langle \text{grad } h(x(t)), \dot{x}(t) \rangle$

$$= -\langle \dot{x}, \dot{x} \rangle \leq 0$$

Damit ist h Liapunovfunktion und $\bar{x} = 0$
ist ein stabiler Fixpunkt.

Sei ein Gradientensystem gegeben:

$$\dot{x} = -\operatorname{grad} h(x) \quad h: U \rightarrow \mathbb{R} \quad U \subset \mathbb{R}^n$$

$$h \in C^1(U, \mathbb{R})$$

1) zu zeigen: $\dot{h}(x) = -(\operatorname{grad} h(x), \operatorname{grad} h(x)) \leq 0$

$$\dot{h}(x) = \operatorname{grad} h(x) \cdot \dot{x}$$

$$= -(\operatorname{grad} h(x), \operatorname{grad} h(x))$$

$$= -|\operatorname{grad} h(x)|^2 \leq 0$$

2) zu zeigen:

$\bar{x}$ isoliertes Minimum von h

$\Rightarrow \bar{x}$ asymptotisch stabil

Zuerst wird gezeigt, daß $\ell(x) = h(x) - h(\bar{x})$
eine Liapunovfunktion ist.

$\ell(x) > 0$ für $x \neq \bar{x}$, weil $h(\bar{x})$ isoliertes
Minimum von $h(x)$ ist.

$h(\bar{x})$ isoliertes lokales Minimum $\Rightarrow \text{grad } h(\bar{x})=0$

$$\Rightarrow \dot{h}(\bar{x}) = -|\text{grad } h(\bar{x})|^2 = 0$$

$$\dot{\ell}(x) = \dot{h}(x) - \underbrace{\dot{h}(\bar{x})}_{=0} \leq 0$$

$\ell \in C^1(U, \mathbb{R})$ da $h \in C^1(U, \mathbb{R})$

Damit ist ℓ Liapunovfunktion

damit ist $\bar{x}$ nach Satz 6.3 S.71 im Skript

stabil

$$\dot{\ell}(x) = \dot{h}(x) - \underbrace{\dot{h}(\bar{x})}_{=0} = -|\text{grad } h(x)|^2$$

da $h(\bar{x})$ isoliertes Minimum

folgt $\text{grad } h(x) \neq 0$ für $x \neq \bar{x}$

$$\Rightarrow \dot{\ell}(x) < 0 \quad \text{für } x \neq \bar{x}$$

in einer Umgebung

mit Satz 6.3 S.71 im Skript

$\Rightarrow \bar{x}$ ist asymptotisch stabil.

Beweise teilweise nach

[4] Chapter 9 § 4 S.200

Sei $z \in W$ -Menge des Orbits $\{x(t) \mid t \in I\}$
 d.h. es existiert eine Folge

$$\{t_n\}_{n \in \mathbb{N}} \quad t_n \rightarrow \infty, \quad z = \lim_{n \rightarrow \infty} x(t_n) \in U$$

Dann ist z ein Fixpunkt.

Beweis:

Es gilt für Gradienten-Systeme

$$h \in C^2(U)$$

$$\dot{x} = -\nabla h(x(t))$$

$$0 \leq |\dot{x}(t)|^2 = \langle \dot{x}, \dot{x} \rangle = -\nabla h(x(t)) \cdot \dot{x}(t)$$

$$= -\frac{d}{dt} h(x(t))$$

$\Rightarrow h(x(t))$ ist monoton fallend in t

$$h(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(x(t_n)) = \inf_{t \geq 0} h(x(t))$$

existiert, weil $z \in W$ -Menge des
 Orbits $\{x(t) \mid t \in I\}$ ist.

$$|\nabla h(x(t))|^2 = -\dot{x} \cdot \nabla h(x) = -\frac{d}{dt} h(x(t))$$

Indirekter Beweis:

Angenommen $\nabla h(z) \neq 0$ für $z \in U$

Sei $\xi > 0$ mit $B_{2\xi}(z) \subset U$

B ist hier das Symbol für eine Kugel (um z).

$$M := \max_{B_{2\xi}(z)} |\nabla h(\cdot)| \quad m := \min_{B_{2\xi}(z)} |\nabla h(\cdot)| > 0$$

Aufgrund der Konvergenz

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ für alle } n > n_0 \quad x(t_n) \in B_\xi(z)$$

$$J_n := \left(t_n - \frac{\xi}{M}, t_n + \frac{\xi}{M} \right) \quad \text{wegen Satz 3.1 S.21 im Skript}$$

$$x(t) \in B_{2\xi}(z) \text{ für } t \in J_n$$

$$\Rightarrow -\frac{d}{dt} h(x(t)) = |\nabla h(x(t))|^2 \geq m^2$$

vorher bewiesen

wird integriert, so entsteht

$$m^2 \frac{2\varepsilon}{M} = \int_{t_n - \frac{\varepsilon}{M}}^{t_n + \frac{\varepsilon}{M}} m^2 dt \leq - \int_{t_n - \frac{\varepsilon}{M}}^{t_n + \frac{\varepsilon}{M}} \frac{d}{dt} h(x(t)) dt$$

$$= h\left(x\left(t_n - \frac{\varepsilon}{M}\right)\right) - h\left(x\left(t_n + \frac{\varepsilon}{M}\right)\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

$\varepsilon > 0$

Konvergenz gegen Null aus Monotoniegründen und weil der Limes existiert.

$$m, \varepsilon, M > 0 \quad \Rightarrow \quad m^2 \frac{2\varepsilon}{M} > 0$$

also Widerspruch

Also $\exists z \in U$ mit $\nabla h(z) = 0$

d.h. z ist ein Fixpunkt.

q.e.d.

Der Fluß zu einem Hamiltonschen
Vektorfeld ist symplektisch.

$$a, b \in \mathbb{R}^{2n}$$

$$[D\phi_t(x) a, D\phi_t(x) b] = [a, b] \quad t \in \Omega(x) \quad x \in U \subset \mathbb{R}^{2n}$$

Beweis:

$$\partial_t \phi_t(x) = \dot{x} = \mathcal{J} \nabla H(\overbrace{\phi_t(x)}^{x(t)}) \quad \mathcal{J} = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix}$$

$$y(t) := [D\phi_t(x) a, D\phi_t(x) b]$$

$$y'(t) = [D(\mathcal{J} \nabla H(\phi_t(x))) a, D\phi_t(x) b]$$

$$+ [D\phi_t(x) a, D(\mathcal{J} \nabla H(\phi_t(x))) b]$$

geht wegen:

$$\frac{d}{dt} [x, y] = \frac{d}{dt} (x, \mathcal{J} y) = (\dot{x}, \mathcal{J} y) + (x, \mathcal{J} \dot{y})$$

$$= [\dot{x}, y] + [x, \dot{y}]$$

$$g'(t) = [\lambda D^2 H(\phi_t(x)) D\phi_t(x) a, D\phi_t(x) b]$$

$$+ [D\phi_t(x) a, \lambda D^2 H(\phi_t(x)) D\phi_t(x) b]$$

$D^2 H$ ist die Hesse-Matrix

$$D\phi_t(x) a =: \tilde{a}(t/x) \quad D\phi_t(x) b =: \tilde{b}(t/x)$$

$$g'(t) = [\lambda D^2 H(\dots) \tilde{a}, \tilde{b}]$$

$$+ [\tilde{a}, \lambda D^2 H(\dots) \tilde{b}]$$

$$= (\lambda D^2 H(\dots) \tilde{a}, \lambda \tilde{b})$$

$$+ (\tilde{a}, \lambda^2 D^2 H(\dots) \tilde{b})$$

$$\lambda^T = \begin{pmatrix} 0 & -E \\ E & 0 \end{pmatrix} = -\lambda$$

$$g'(t) = -(\lambda^2 D^2 H(\dots) \tilde{a}, \tilde{b})$$

$$+ (\tilde{a}, \lambda^2 D^2 H(\dots) \tilde{b})$$

$$\lambda^2 = -E$$

$$g'(t) = (D^2 H(\dots) \tilde{a}, \tilde{b})$$

$$- (\tilde{a}, D^2 H(\dots) \tilde{b}) \stackrel{*}{=} 0$$

* Voraussetzung $H \in C^2(U)$

dann gilt der Satz von Schwarz

vgl. z.B. [1] § 5 S.40 Satz 1

$$D^2 H = (D^2 H)^T$$

$$g'(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad g(t) = \text{const.}$$

$$g(t) = g(0)$$

$$D\phi_{t=0}(x) = E$$

$$g(t) = g(0) = [E a, E b] = [a, b]$$

Satz von Liouville:

$$\text{Vol}(\{\phi_t(x) \mid x \in A\}) = \text{Vol}(A)$$

wenn $A \subset \mathbb{R}^n$ meßbar ist.

Beweis:

$$\text{Vol}(\{\phi_t(x) \mid x \in A\}) = \int_A |\det D\phi_t(x)| dx \quad (1)$$

Der Fluß zu einem Hamiltonschen Vektorfeld
ist symplektisch.

$$\begin{aligned} [D\phi_t(x)a, D\phi_t(x)b] &= [a, b] & t \in \Omega(x) \quad x \in U \subset \mathbb{R}^{2n} \\ & \text{oder} & a, b \in \mathbb{R}^{2n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a, \mathcal{J}b) &= (D\phi_t(x)a, \mathcal{J}D\phi_t(x)b) \\ &= (a, \underbrace{D\phi_t(x)^T \mathcal{J} D\phi_t(x)}_{= B(x,t)} b) \\ &= (a, B(x,t)b) \end{aligned}$$

für alle $a, b \in \mathbb{R}^{2n}$

$$\Rightarrow B(x,t) = \mathcal{J}$$

$$1 = |\det \mathcal{J}| = |\det B(x,t)|$$

$$= |\det D\phi_t(x)^T| \cdot |\det \mathcal{J}| \cdot |\det D\phi_t(x)|$$

$$= |\det D\phi_t(x)|^2$$

mit (1) folgt dann

$$\text{Vol}(\{\phi_t(x) \mid x \in A\}) = \int_A 1 \, dx = \text{Vol}(A)$$

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
 - [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
 - [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
 - [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
 - [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
 - [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
 - [13] = Kô[^]saku Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York
- Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993